

A B A C Ø

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2.ª ÉPOCA • VOLUMEN 1 • 2020 • Nº 103

12 € (IVA INCLUIDO)

DIGITALIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN, EMPLEO

DILEMAS PARA UNA ERA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y PANDEMIAS

Y además:

Entrevista a Liliana Arroyo Moliner

Textos urgentes, Crónica y Crítica de la Cultura

Obituario: Luis Sepúlveda

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Gregorio Martín Quetglas • Cándido Méndez Rodríguez • Enrique Alonso González • Concepción Alicia Monje Micharet
Jorge Riechmann • Cristina Urdiales • León-Paul Schaub • Ramón López de Mántaras Badía • Ernesto Baltar García-Peñuela
Rubén Figaredo Fernández • Daniel Sansó-Rubert Pascual • David Porcel Dieste • Daniel Marías • José de María Romero Barea
Roberto García Sánchez • Dácil Medina Bacallado • Julio César Fernández Llamera • José Ignacio Fdez. del Castro • Miguel Munárriz

CIBERBULLYING Y MARCO LEGAL

Recibido: 12/02/2020 • Aprobado: 19/03/2020

Autor principal

Roberto García Sánchez

Graduado en Psicología
Universidad de la Laguna

Colaborador

Dácil Medina Bacallado

Graduada en Derecho
Universidad de la Laguna

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas que han revolucionado el mundo actual y están presentes en la mayoría de los hogares españoles y centros escolares, por eso es necesario que la población infantojuvenil conozca cómo utilizarlas de una forma adecuada. Los menores han nacido en la era de las TIC, haciendo uso de ellas desde edades muy tempranas. El inicio del uso de estas tecnologías está alrededor del año de edad; son los llamados nativos digitales. Los nativos digitales no siempre tienen la información necesaria para hacerlo de forma responsable y siendo conscientes de las posibles amenazas. Hay que tener en cuenta que los menores que usan las TIC de forma habitual, no han desarrollado aún la capacidad de comprender términos como el respeto a uno mismo, el respeto a los demás, la importancia de la privacidad, la existencia de información sensible que no debe ser revelada, o de información que no es adecuada a su edad, etc.; por lo que es muy difícil que el menor pueda, por sí mismo, navegar de forma segura.

El cyberbullying se puede definir como «el daño intencional y repetido infligido por parte de un menor o grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de medios digitales». Respecto al daño que esto ocasiona, la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal afectando a su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social. Es intencional porque el comportamiento es deliberado, no accidental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intención de causar daño de modo explícito no siempre está presente en los inicios de la acción agresora. Es repetido, no es un incidente aislado, refleja un patrón de comportamiento pero la conducta del que agrede no tiene por qué serlo. Lo anteriormente mencionado se realiza a través de medios digitales: ordenadores, teléfonos, y otros dispositivos digitales, lo que lo diferencia del acoso tradicional.

Ciberacoso mediante terceros (AFTAB, 2010): “uso de otras personas y mecanismos para ejercer el ciberacoso. Suplantación de identidad y creación de perfiles falsos en redes sociales y/o juegos en línea para en-

viar mensajes amenazantes o provocativos exponiendo a la víctima al escrutinio de terceros. Explotación malintencionada de los mecanismos de seguridad en plataformas de redes sociales con lo que conseguir el cierre su cuenta”.

La mayoría de los ejemplos constituyen delitos tipificados en el Título X del Código Penal español (en adelante CP), contra la intimidad de las personas en su doble vertiente (derecho de exclusión de los demás a determinados aspectos de la vida privada de la persona y derecho al control de la información y los datos de la propia persona) (de las Heras Vives, L., 2017). También encontramos ejemplos tradicionales de delitos relacionados con el acoso escolar, tales como el delito de amenazas (arts. 169 y ss. CP), coacciones (art. 172 CP), injurias (art. 208 y 209 CP), calumnias (art. 205 y 206 CP) o de trato degradante (art. 173.1 CP).

“Los roles principales son los mismos que en el caso del acoso físico: el acosador, la víctima y los espectadores. Las nuevas tecnologías proporcionan capacidades a menores que nunca antes se hubieran atrevido a coaccionar a nadie si no fuera por una mayor habilidad a la hora de utilizar estos recursos y las falsas apariencias de anonimato en la red. Puede observarse cierta jerarquía de poder respecto de su víctima” (Luengo, J.A. 2014). Los siguientes aspectos a considerar tienen un efecto desinhibidor sobre los comportamientos:

Sentimiento de invencibilidad en línea: aquellos que se involucran en conductas de ciberacoso pueden ocultar su identidad fácilmente, e incluso, pueden inducir al engaño sobre su autoría. Además, tanto los jóvenes como sus responsables legales, suelen desconocer que este tipo de actos pueden suponer un delito penal, tal y como se indica supra, o al menos tener consecuencias civiles.

Reducción de las restricciones sociales y dificultad para percibir el daño causado: la simple distancia física que permiten las tecnologías de la comunicación debilita las restricciones sociales facilitando la desinhibición de los comportamientos.

Desconocimiento por parte de los adultos de lo que está ocurriendo: al ser las TICs el medio utilizado, tanto los menores en edad preadolescente que están en fase de inmersión en las TIC como los adolescentes ocultarán lo ocurrido (SALMERÓN RUÍZ, M.A.; BLANCO SÁNCHEZ, A.I.; RANSÁN BLANCO, M); los primeros por miedo al castigo y los segundos porque piensan que ellos solos o con ayuda de sus amigos podrán arreglar lo ocurrido. Esto favorece que el acoso se prolongue en el tiempo y que los padres tengan mucho más complicado saber lo que les ocurre a sus hijos. Asimismo, los siguientes aspectos suponen un aumento del alcance del daño:

Acceso 24x7 a la víctima: la conectividad permanente y el uso de dispositivos móviles permite a los acosadores acceder a la víctima desde cualquier lugar y a cualquier hora, provocando una invasión de su espacio personal, incluso en el propio hogar.

Viralidad y audiencia ampliada: otro aspecto que hace a este fenómeno tan problemático es que las nuevas tecnologías permiten que contenidos dañinos tengan una gran viralidad alcanzando grandes audiencias rápidamente. Una vez publicados, los contenidos compartidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea se hacen incontrolables.

“La ocultación de lo ocurrido por parte del menor dificulta el diagnóstico y el tratamiento precoz; cuando el menor cuenta lo ocurrido es porque no encuentra otra alternativa y, en determinadas ocasiones, conduce al suicidio. Todo ello conlleva que los menores que lo sufren presenten mayor confusión y grado de sufrimiento, provocando que el grado de ansiedad y angustia sea mucho mayor y, por tanto, que la sintomatología psicósomática y psiquiátrica sea mucho más intensa y precoz. Aunque existen diferencias significativas entre el acoso escolar cara a cara y el ciberbullying, también parece haber una clara conexión entre ambos” (YBARRA & MITCHELL). “Por ello, resulta frecuente el contacto previo entre agresor y víctima en los espacios físicos donde se da inicio a

comportamientos de exclusión y aislamiento que rápidamente tienen su continuidad en los entornos en línea” (LUENGO, 2014).

“La expansión de la conectividad móvil está permitiendo que los menores accedan a Internet a edades cada vez más tempranas; en este sentido no es extraño ver a niños de 2 y 3 años de edad utilizando de forma habitual los terminales de sus padres” (INE, 2013). La conexión permanente parece atender a la enorme necesidad de contacto constante con sus iguales, pero puede también acaparar la mayor parte de su tiempo en detrimento de otras formas de relación o de ocio.

“El uso de Internet para tareas escolares es la actividad más común para los menores (83%). Tras las tareas escolares, las actividades más exitosas son: recibir contenidos producidos por terceros (por ejemplo, videoclips, 78%), jugar a videojuegos (80%) y comunicarse (mensajería instantánea, 68%). Los porcentajes referidos a las actividades de creación de contenidos son notablemente inferiores: colgar imágenes (44%), usar la webcam (24%), utilizar las redes de compartición de archivos (23%), pasar tiempo en mundos virtuales (14%) o escribir en blogs (6%)” (LIVINGSTONE y HELSPER, 2007).

Por otro lado, existe un desconocimiento generalizado, tanto por parte de los padres como de los menores, de la edad en que los menores pueden consentir válidamente para el tratamiento de sus datos. Actualmente en España el artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) establece una edad de 14 años, salvo excepciones legales. Es decir, los menores de 14 años necesitarían consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de los datos por Internet. Sin embargo, son varias las redes sociales que establecen más edad que la mínima legal (con 16 años para Whatsapp y Tumblr y 14 años para Instagram o Facebook), menos edad que la mínima legal (13 años para Snapchat) o ni tan siquiera indican edad (ejemplo en Telegram).

Los estudios sobre «Hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres» (Inteco, 2011, 2012) indican que las tasas de incidencia directa de ciberbullying pasivo (ser acosado, insultado o amenazado) es del 5,9% y para el activo (acosar, insultar o amenazar) del 2,9%.

“La violencia, ya sea como una forma de relación o como método de resolución de conflictos, origina secuelas tanto físicas como psíquicas. Si afecta a niños y adolescentes (bien en el seno de la familia, en la escuela o en el ocio), sus efectos nocivos se incrementan: no sólo les provoca un sufrimiento inmediato, sino que, al interiorizar una experiencia negativa, les enseña el mecanismo de la conducta violenta como un modo práctico de alcanzar sus objetivos. Los síntomas pueden ser distintos, pero en la mayoría de los casos están relacionados principalmente con la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico” (GARAIGORDOBIL, M., 2011).

“La consecuencia más temida y extrema de la violencia contra niños y adolescentes es la ideación suicida y/o el suicidio consumado y muerte de la víctima adolescente, así como la violencia juvenil: las víctimas pueden, presuntamente, convertirse a su vez en agresores/delincuentes juveniles, y tanto víctimas como agresores pueden adoptar asimismo conductas auto-lesivas en mayor o menor grado” (HINDUJA, S. y PATCHIN, J.W., 2010).

Respecto a las consecuencias del ciberacoso encontramos: ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, falta de confianza en sí mismos, ira, frustración, indefensión, nerviosismo, irritabilidad, trastornos del sueño, baja concentración y rendimiento escolar, esquema de maltrato, exposición a la violencia, riesgo de victimización y de convertirse, a su vez, en acosadores; distanciamiento, problemas psicósomáticos.

Existen factores de riesgo individuales, familiares y sociales que aumentan su vulnerabilidad. Impacto negativo en el desarrollo emocional a corto y largo

plazo. Problemas conductuales: en casa (cambios con respecto a uso de TIC's, evitar hablar del tema); en la escuela (bajo rendimiento, absentismo, evitar contacto con iguales); con sus pertenencias. Somatización, ansiedad, depresión. Los síntomas físicos de origen psicosomático son los referidos más comúnmente, tanto en víctimas y agresores como en los que sólo son observadores: dolor abdominal, trastornos del sueño, cefalea, fatiga, enuresis secundaria, pérdida de apetito, pérdida de peso, tics, mareos y vértigo (GARAIGORDOBIL, 2011). En las víctimas, los síntomas psicológicos de mayor prevalencia son: ansiedad, depresión y baja autoestima. Pueden ser tanto una consecuencia directa como síntomas preexistentes o factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad. La irritabilidad, nerviosismo, sentimientos de soledad e impotencia, baja autoestima e ideaciones suicidas son también referidos con frecuencia (ORJUOLA, L. et al, 2014). Algunas alteraciones conductuales pueden ser muy indicativas: dejar de conectarse a Internet o conectarse con mayor frecuencia de la habitual, mostrarse frustrado, triste o enfadado después de usar el ordenador o el teléfono móvil o no querer hablar sobre el tema si se le interroga.

“Los que son a la vez víctimas y agresores presentan los mayores niveles de problemas físicos, ansiedad y depresión” (KOWALSKY, R. y LIMBER, S., 2013), “así como mayor desajuste social, aislamiento y consumo de tóxicos” (BOROWSKY, I., TALIAFERRO, L. y MC MORRIS, B., 2013). “Los agresores presentan con mayor frecuencia actitudes violentas (peleas, actos vandálicos), delincuencia, consumo de tóxicos y tienen mayores probabilidades de ser diagnosticados de trastorno de personalidad antisocial, años después” (FELDMAN, M., DONATO I. y WRIGHT, J., 2013). Todos los implicados se ven afectados, en mayor o menor grado, incluso los testigos, que solo con ser observadores también se implican y resultan afectados por los hechos.

Si hablamos de las consecuencias en los agresores, distinguimos: bajo rendimiento escolar, consumo de tóxicos, mala percepción del ambiente escolar, pero también mayor facilidad para hacer nuevos amigos. Mayor desconexión moral, falta de empatía, dificultad de acatamiento de normas, agresividad, conductas delictivas, absentismo escolar, abuso de tóxicos o de las tecnologías. Mayor riesgo de ser diagnosticados de personalidad antisocial, de tener dificultades para la

inserción laboral o de usar drogas, años después. Síntomas psicosomáticos y problemas académicos; agresividad, deseo de venganza, felicidad, satisfacción.

Además, existen consecuencias específicas en el ámbito judicial. En el ámbito penal, serán responsables penalmente los agresores mayores de 14 años y menores de 18 años, de acuerdo con los preceptos aplicables de la LO 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores. Tanto el acoso escolar como el ciberbullying no se regulan como tal en el Código Penal, pero los hechos específicos de las conductas referidas son encuadrables en varios tipos penales. De esta forma, se puede tipificar las conductas con delitos relacionados tradicionalmente con el acoso escolar: delitos de de amenazas, coacciones, calumnias, de trato degradante o inducción al suicidio.

Pero también los hechos pueden tipificarse con delitos descritos en el Título X del Código Penal, más relacionados con el ciberbullying (MUÑOZ RUIZ, J., 2016): descubrimiento y revelación de secretos documentales y efectos personales (art. 197.1 CP), interceptación de telecomunicaciones o utilización de artificios (art. 197.1 CP), descubrimiento o apoderamiento de secretos informáticos (art. 197.2 CP), acceso a datos y sistemas informáticos e interceptación de transmisiones de datos informáticos (art. 197 bis CP), facilitación de programas para cometer delitos informáticos (art. 197 ter CP) o delito de daños informáticos (art. 264.1 y 264.1 bis CP). En la mayoría de los casos en donde interviene el uso de la tecnología se observa la existencia de concursos de delitos, repercutiendo ello en la pena; es decir, concurren una o varias personas que cometen, con una o varias acciones, dos o más delitos que deberán ser valorados en un mismo proceso (PÉREZ VALLEJO, A.M., 2015).

Finalmente, también existen consecuencias civiles derivadas de estos hechos, ya sean o no castigados penalmente. Se hace referencia con ello al posible pago de responsabilidades civiles, cuya extensión cubre la restitución de los bienes, la reparación del daño producido y la posible indemnización de perjuicios mate-

riales y morales. Y esto será con independencia de la edad del menor, dado que los menores de 18 años serán responsables solidarios de la responsabilidad civil junto a sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho (art. 61.3 LORPM) y las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente (añade el art. 1903.5 Cc). Existe para estos últimos una responsabilidad indirecta o por hechos ajenos (PÉREZ VALLEJO, A.M., 2015).

Para entender los perfiles implicados en el ciberbullying se deben tener en cuenta las características de la dinámica en la que están inmersos. Estos implicados no son solamente los agresores y las víctimas sino que también el grupo y los testigos juegan un papel fundamental. Recientemente se han señalado (AVILÉS, J.M., 2013) componentes en el ciberbullying en diferentes planos de análisis: Desde el punto de vista interpersonal entre el agresor/a y la víctima observamos características que tienen que ver con el equilibrio o desequilibrio de poder dentro del grupo, con el grado de seguridad o inseguridad a que se tienen que exponer los agresores/as cuando perpetran los ataques y con el grado de control o descontrol que maneja la víctima en esas situaciones. En el plano intrapersonal las características de los participantes principales pasan por la carencia de empatía y feedback en el agresor/a, al contar con menos claves socioemocionales de respuesta de la víctima cuando dirige su agresión; un grado mayor de confusión en las víctimas, al no contar con datos de procedencia de las agresiones (a diferencia del bullying presencial), y un menor grado de exposición del agresor/a al no tener que arriesgar nada para realizar las agresiones, realizándolas desde el otro lado del teclado y con cierto grado de imprevisibilidad para la víctima.

Roles implicados en el ciberacoso y características de sus perfiles: "Agresores/as: como sucede en el bullying presencial, el agresor/a no presenta un perfil único ni especialmente perturbado desde el punto de vista psicológico. Al tratarse de una forma indirecta de

agresión, el ciberbullying es un medio que favorece la aparición de perfiles de agresores/as indirectos, que buscan cierta seguridad y evitar el riesgo a la hora de realizar sus ataques. Incluso actúan agresores/as que no lo harían presencialmente y que se encubren en la red para cometer agresiones que no realizarían cara a cara. En cualquier caso, el agresor/a suele ser un sujeto que no tiene una escala de valores conforme a un código moralmente aceptable y en el que se instalan sin demasiada dificultad constantes como el abuso, el dominio, el egoísmo, la exclusión, el maltrato físico, la insolidaridad o la doblez. Muchos de ellos se han socializado en entornos familiares sin pautas de educación moral, con modelos de ejercicio de autoridad desequilibrados, autoritarios, inexistentes o permisivos, o incluso, en modelos en los que los menores mismos han sido la autoridad, y que han generalizado abusivamente a otras situaciones. Sin embargo, también podemos encontrar entre los agresores a sujetos que han aprendido una doble conducta, en la que en determinadas situaciones despliegan un repertorio de habilidades sociales políticamente correctas, que les salvaguarda en las situaciones sociales en las que participan, pero que son capaces de actuar y mostrar su otra cara oculta tras el anonimato virtual, en un ejercicio de cinismo e insinceridad. Los entornos virtuales facilitan esos mecanismos haciendo posible que pueda desplegarse ese doble juego” (AVILÉS, J.M^a, 2014, enero).

Víctimas: gran parte de los casos de ciberbullying tienen un precedente de bullying presencial en el que las víctimas han sido ya acosadas en el plano físico. Como en el caso del agresor/a, la víctima no presenta un perfil único. Gran parte de ellas son menores que presentan dificultades para defender sus propios derechos, con escasa red social y pocos amigos, bajo concepto de sí mismos y con dificultades de interacción social. Sin duda hay otros perfiles, el alumno seguro y brillante con el que termina metiéndose un agresor/a o un grupo, virtualmente y/o presencialmente; los alumnos/as víctimas resultantes de alianzas y em-

parejamientos cambiantes dentro de un mismo grupo; el alumno/a irritante para el grupo que termina siendo objeto de sus agresiones (víctima provocativa) o queda situado en el grupo, y/o se acomoda él; el alumno/a descolocado en el grupo que ocupa cualquier papel que se le deje con tal de ser aceptado en su seno aunque pague el peaje del maltrato o la humillación, tan típico en los grupos de chicas. Por otra parte, las formas de interacción virtual han facilitado en algunas víctimas la reacción agresiva a través de estas vías. Algunas de ellas, que no reaccionarían ante los agresores presencialmente, aprovechan la desinhibición y el supuesto anonimato que proporciona la red para canalizar sus respuestas de forma agresiva también. Espectadores: como en el bullying presencial hay diversidad de perfiles entre quienes miran y conocen lo que sucede dentro del grupo que termina legitimando lo que sucede. Desde los indiferentes, los no implicados, los que ríen la gracia a quienes agreden y hasta quienes salen en defensa de la víctima.

“Los perfiles de riesgo son menos claros que en el bullying presencial, cualquiera podría ser víctima de ciberacoso, sin embargo muchos de los patrones se repiten. Las personas que son víctimas de acoso en la escuela, suelen serlo también on line, manteniendo el rol, e incluso, agravándolo. Así mismo, el ciberbullying puede ocurrir de forma separada del bullying. No tener amigos, una escasa red social, una baja autoestima, no ser capaz de defender los propios derechos y tener otros problemas asociados, han sido factores relacionados con la victimización por ciberbullying. Sin embargo también existen las situaciones específicas que pueden poner a un sujeto en el punto de mira de otros para ser victimizado, lo que no quiere decir que finalmente termine ocupando ese lugar. Existen determinados grupos como los alumnos/as con necesidades educativas especiales y/o el alumnado que manifiesta o al que se le supone determinada orientación o identidad sexuales distintas a la predominante en el grupo, que pueden ser sujetos de riesgo en sufrir victimización” (AVILÉS, 2006).

Bibliografía

- AFTAB P (2010). "What is Cyberbullying?". [En Línea] Disponible en: http://stopcyberbullying.org/how_it_works/index.html [Accesado el día 22 de diciembre de 2014].
- AVILÉS, J.M. (2006): *Bullying: el maltrato entre iguales. Agresores, víctimas y testigos en la escuela*. Salamanca: Amarú.
- BOROWSKY, I., TALIAFERRO, L. y MCMORRIS, B. (2013). "Suicidal Thinking and Behaviour Among Youth Involved in Verbal and Social Bullying: Risk and Protective factor", en *J Adolesc Health* 2013; 53: pp. S4-S12.
- DE LAS HERAS VIVES, L. (2017). *Protección Penal de la Intimidación. Una revisión crítica a propósito del nuevo artículo 197.7 del Código Penal Español*. [En Línea] Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/461084/ldlhv1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Accesado en noviembre de 2017].
- FELDMAN, M., DONATO, I. y WRIGHT, J. (2013). "Bullying and Suicide: A Public Health Approach", en *J Adolesc Health* 2013; 53: pp. S1-S3.
- GARAIGORDOBIL M., (2011a). "Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión", en *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*. No. 11, febrero 2011, pp. 233-254.
- HINDUJA, S. and J.W. PATCHIN (2008). "Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization". *Deviant behavior* 29, no. 2 (2008): 1-29.
- HINDUJA, S. y PATCHIN, J.W. (2010). "Bullying, Cyberbullying, and Suicide". En *Arch of Suicide Research* 2010; 14(3): pp. 206-221.
- INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación) (2013).
- KOWALSKY, R. y LIMBER, S. (2013). "Psychological, Physical, and Academic Correlates of Cyberbullying and Traditional Bullying", en *J Adolesc Health* 2013; 53: pp. S13-S20.
- LUENGO J. A. (2014). *Cyberbullying: Prevenir y Actuar. Guía de recursos didácticos para centros educativos*. [En Línea] Disponible en: www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf [Accesado el 9 de diciembre de 2014].
- MUÑOZ RUIZ, J. (2016): "Factores de riesgo en el acoso escolar y el ciberacoso: implicaciones educativas y respuesta penal en el ordenamiento jurídico español", en *Revista Criminalidad*, 58 (3): pp. 82-83
- ORJUELA, L. et al. (2014). *Save The Children, Acoso escolar y ciberacoso: Propuestas para la acción*. Informe. 2014: pp. 1-72. [En Línea] Disponible en: http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/675/Acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vOK_-_05.14.pdf [Accesado el 9 de octubre de 2014].
- PÉREZ VALLEJO, A.M. (2015). "El complejo régimen que disciplina la responsabilidad civil por daños derivados del acoso escolar en ADC", tomo LXVIII, fasc. IV: pp. 1407-1409.
- YBARRA and MITCHELL (2004). "Online Aggressor/Targets, Aggressors, and Targets: A comparison of associated youth characteristics". *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45, 1308-1316.